

Сложное единство эстетических взаимосвязей человека и природы в естественнонаучных и гуманитарных исследованиях (объективные и субъективные ракурсы экспрессионно-экспрессивного подхода в научной мысли XX века)»

Л.П. Печко

Экологический совет Российской академии образования
119221, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8
Environmental Council of the Russian Academy of Education
Pogodinskaya str., 8, Moscow 119221 Russia
e-mail: pechkolp@mail.ru

Ключевые слова: гуманитарное, естественнонаучное познание, объективные и субъективные формы эстетического, научная эстетика, материя, энергия, универсальная концепция русской эстетики XX века, предметно-эстетические свойства, экспрессионно-экспрессивный подход в эстетике, выражение, выраженность, выразительность, метафорическое мышление, искусство, творчество, образность, художественно-эстетическое образование.

Key words: humanitarian and natural science cognition, objective and subjective forms of the aesthetic, scientific aesthetics, matter, energy, universal conception of Russian aesthetics of the 20th century, object-aesthetic properties, expressionistic-expressive approach in aesthetics, expression, expressivity, manifestation, metaphoric thinking, art, creativity, imagery, artistic and aesthetic education.

Резюме: Рассматриваются основы научного подхода в эстетике выдающихся отечественных философов и филологов М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева, А.И. Булова. Общие понятия и логически близкие позиции этих ученых в анализе эстетических феноменов позволяют обозначить этот подход как экспрессионно-экспрессивный (или выражено-выразительный, соответственно русской лексической форме). Семантическое ядро подхода - обозначение главного универсального процесса созидания всего сущего на основе самоорганизации материи (И.Р. Пригожин) и энергии, то есть производительной природной мощи видов физических процессов. Исторически в языковом воплощении этот феномен связан с русским (и славянским) корнем раж/раз; в романских языках - это корень пресс (press). Однако в западной культуре семантика этого корня разделилась на объективную физическую, техническую мощь, давление, скорость, с одной стороны, и на субъективную человеческую «силу чувств» - «экспрессию» как «единственную» основу эстетики, с другой. В русских словах выражение, выражать, выраженный, выразительный содержатся оба эти значения. Бахтин, Лосев, затем Булов, утверждали, что мир и бытие являют все созданное природой как результат мощных процессов «выражения», а суть эстетического

- «конкретно-историческое выражение» материальных процессов (А.И. Буров). В основе это - сущностные внешне выраженные материально-энергетические процессы и их результаты, материальные или духовные, природные или человеческие. Такой подход позволяет через объективно-субъективные эстетические свойства соотносить физические, биологические, психические, социокультурные, эстетико-художественные феномены, и этим уменьшать «разрыв» между гуманитарным и естественнонаучным познанием.

Abstract: The essentials of the scientific approach in aesthetics of Mikhail Bakhtin, Alexey Losev and Alexander Burov, outstanding Russian philosophers and philologists. Common concepts and logical similarity of these scholars' positions in the analysis of aesthetic phenomena allow labeling this approach expressionistic-expressive (russ. vyrazhenno-vyrazitelnyi). Its kernel is the symbolization of the main universal process of creation of all that exists based on self-organization of the matter (I. Prigogine) and the energy that is the productive natural power of physical processes. Historically in language forms, this phenomenon is associated with the Russian (and Slavic) root "raz/razh"; in Roman languages, this is the root "press". In the Western culture, however, the semantics of this root diverged into the objective physical, technical power, pressure, velocity, on the one hand, and the subjective human "power of feelings", expression as the "sole" basis of aesthetics, on the other. Russian words vyrazhenie, vyrazhat', vyrazhennyi, vyrazitel'nyi embrace both these meanings. Bakhtin, Losev, and later Burov stated that the world and being present all created by nature as the result of mighty processes of "expression", the essence of the aesthetic being "concrete-historical expression" of material processes (A. Burov). These are essentially material-energetic processes and their results, material or spiritual, natural or humane, in their external expression. This approach allows connecting physical, biological, mental, sociocultural, aesthetic-artistic phenomena through objective-subjective aesthetic properties, reducing thus the gap between humanitarian and natural scientific cognition.

[**Pechko L.P.** The complex unity of aesthetic relations of the human being with nature in natural and human sciences (objective and subjective aspects of the expression-expressive approach in the scientific thought in the 20th century)]

Корни проблемы взаимосвязи естественнонаучного и гуманитарного познания обнаруживаются в глубинных истоках бытия, что стало открываться в разных науках только в XX веке. По-новому открывалось видение и научной эстетики в связи с развитием естественнонаучной и гуманитарной сфер, появлялись гипотезы относительно устойчивости нашего мира и времени существования планеты, человека, культуры.

- В условиях пограничной ситуации его разрушения, хищнического неограниченного использования и эксплуатации его универсальных жизнеобеспечивавших материальных энергетических ресурсов становится необходимым:

- выявление на этой основе борьбы продуктивной

тенденции эволюции природы, существующей миллиарды лет и негативных моделей постоянных разрушений (порожденных человеческим сообществом в направлении безграничного потребительства и уничтожения гармонических связей природных процессов и структур, но и тенденции уменьшения биологических ресурсов и условий нормального существования, что грозит вымиранием и полной гибелью всему живому.

- Ученые выдвигают идеи и концепции и раскрывающие сущность процессов эволюции природы, что чрезвычайно важно для образования современных поколений.

Основной материал данного исследования составляют научные источники; методические приемы включают теоретический анализ (с привлечением частичного эксперимента) идей и концепции), наиболее значительных ученых, открывавших и обосновавших базисных позиции-нарушения состояния современного природного мира и его эстетического гармоничного бытия.

Рассмотрим естественно-научный аспект проблемы в рамках XX века.

Крупнейший ученый, гуманитарий, этнолог, историк, культуролог Дж.Дж.Фрезер в 20-годы обращал внимание современников на угрозы жизни человечества, существующие в мощных природных процессах. он утверждал, что, с одной стороны, в природе царит порядок. «Чем глубже мы исследуем природу, тем больше нас поражает строгое единообразие и безукоризненная точность, которые отмечают природные процессы во всех их известных проявлениях». (Фрезер, 1980: 791-792).

Там же ученый признавал доминирование в природе гармонии и, значит, объективных эстетических свойств. Однако указывал и на противоположное, считая, что «человеку едва ли удастся когда-нибудь свести на нет действие могучих сил, которые невидимо, но устойчиво работают над разрушением вселенной, где, подобно песчинке в океане, плавает наша Земля».

В диалог научных позиций по этой проблеме включались идеи естествоиспытателя, эколога, химика, кристаллографа В.И. Вернадского, выдвинувшего концепцию «ноосферы как области

разума», как системы управления природой на основе человеческого мышления (Вернадский. 1982)

Но уже до середины века обнаружились безграничные результаты хищнического использования ведущими странами полезных ископаемых планеты, что ему позволило сравнить разрушение в природе, совершенные человеком, - со «стихийными геологическими силами». Вернадский как ученый особое значение придавал именно «художественному построению мира», свойствам симметрии и сфере «живого вещества природы».

В последующие десятилетия К.Лоренц - этолог, культуролог, лауреат премии Нобеля - продолжил анализ противоречий и углубляющегося разрыва между ухудшением состояния природы и результатами потребления ее ресурсов человеческим сообществом. Он прозорливо связывал это с нарастанием тенденции перехода к системам с более высокой гармонией и их возможностью поглощать все больше энергии. Лоренц пришел к осмыслению проблемы «Как долго еще простоит наш мир?». Он назвал основные причины возникших угроз - это «смертные грехи человечества, угрожающие гибелью не только нашей нынешней культуре, но и всему человечеству, как виду» (Лоренц, 2008: 400). Этих грехов Лоренц показывает восемь, среди них такие, которые искажают, извращают жизнь, делают слепыми современных людей. Среди них: перенаселение планеты Земля, что сочетается с генетическим вырождением, с культурным и образовательным упадком, а также с комплексом духовных утрат, подлинных ценностей, интеллектуальным обеднением, унификацией взглядов и закреплении псевдодемократии в стандартизированной культурной сфере. Все это сочетается с «бегом наперегонки», всеобщим стремлением к новизне. Среди самых опасных грехов Лоренц определяет «ядерное оружие», которое уже готово к разрушительному действию (Лоренц, 2019: 401-403). Но ведь Лоренц посвятил изучению сущности живой природы всю свою жизнь. Оценивая роль естественного отбора, он рассматривал эволюцию видов, связи организмов с действительностью, даже на уровне генома, начального «зерна» вида, уже на уровне строения тела. (Лоренц, 2019: 413). Он размышлял и о

специфическом явлении в жизнедеятельности высокоразвитых животных, а также о соединяющих в общей эволюции жизни на планете об особых психофизиологических и эмоционально-двигательных проявлениях человека. Речь идет о «выразительных движениях,» которые открыл и изучал в XIX веке Ч.Дарвин и другие ученые (Дарвин, 2001: 12-200).

Так возникла основная научная ступень осмысления внешних проявлений в живом мире как потенциально эстетических свойств, имеющих способность материального, физического выявления или выражения. Этим обозначается линия придвижения естественнонаучного познания к некоторому диалогу с содержанием человеческого. существования, общения, эмоций.

Однако особенно существенными явлениями в области естественных наук и изменений в их соотнесении с гуманитарными стали теоретические и практические исследования, но также утверждения и предупреждения о будущем человечества к концу XX века. И.Р.Пригожин - уникальный исследователь в области физики и химии, Нобелевский лауреат во взаимодействии материи и энергии раскрывает закономерности материального существования и развития мира (Пригожин, Стенгерс, 2000). Особенности времени совпадают для космических тел и для живущего человека: мы стареем в том же направлении, что звезды и галактики. Но именно в выводах Пригожина утверждается неопровержимость истины о самоорганизации материи, эволюционных связях процессов происхождения и развития нашей Вселенной и человека, креативности природы и человека (включая само его очеловечивание). В эти же линии эволюции ученый включает и развитие культуры (Пригожин, 2004).

Вместе с тем во всех формах самоорганизации материи давно установлено в опыте человечества существование объективных гармонических эстетических свойств, закономерностей и реальных предметов, образований, а также особых физических (оптических, звуковых, световых, динамических, электрических и др. явлений и множество процессов разного типа, содержащих эстетические свойства. Таковыми всегда считали в контексте научной эстетики

физические внешние- предметные- признаки, доступные восприятию человека, его органов восприятия: цвет, форму, размеры, пропорции, ритмы, симметрии и др.

Математические, геометрические объективные свойства предметов и вещей стали основой начальных эстетических представлений в истории. Шарообразные небесные тела Солнце и Луна, ритмы дня и ночи и смены сезонов подпитывали эстетические эмоции древних людей. По внешнему облику объекта различались его внутренние свойства, выявлялись его природные функции. Все это стало реальной основой элементов эстетического отношения человека к окружающей действительности и, что особенно важно, источником построения культуры, языка, труда, искусства. Эстетика растворена во всех формах жизни. Но особенно важно, что во всех формах культуры человек выразил, воплотил и развил именно человеческую-гуманитарную культуру. Развитие ее многообразных форм за сотни миллионов лет стало научно осмысливаться только в последние два века. Эстетические познания человека о жизни, впервые обобщаемые только в 5 веке до нашей эры в античной Греции, были справедливо включены в состав философии, и в основе их мы находим выдающееся сочинение «отца наук» Аристотеля «Об искусстве поэзии». Это одно из первых гуманитарных, эстетических исследований (Аристотель, 1957).

В сфере живой природы мы акцентируем внимание на предметных эстетических свойствах в связи с тем, что некоторые особенности и признаки человека и природных видов перекликаются закономерным образом. Учеными-биологами и психологами установлено, что естественные органические, телесные свойства, психологические проявления поведения и эмоциональные реакции, и даже движения выражают состояния и мотивацию высших творений эволюции природы.

В контексте человеческой культуры и ряда наук, в особенности гуманитарных - ряда разделов философии, эстетики, этики - подобные внешне-внутренние проявления определяются как «эстетически выразительные», познаваемые и эмоционально оцениваемые в повседневной жизни индивида и социума.

Вместе с тем привлекательность эстетических свойств

множества предметов реальности и культуры и их субъективной растущей ценности в социуме обращали постоянный интерес к эстетическим свойствам предметов не только ученых-мыслителей, но и религиозных деятелей всех исповеданий, властей, торгашей, шарлатанов, лжеврачей и др.) на использование их в своих интересах. Поэтому в итоге 2-х тысячелетий объективно-субъективная научная эстетика не была еще обоснована.

В настоящее время существует и поддерживается в западном мире «экспрессивная эстетика» как субъективная, но единственно верная, которую критиковал еще в XX веке М.М.Бахтин. Она основана на интерпретации дарвиновского концепта выразительных движений в сочетании с позицией Б.Кроче (1921), последователя Гегеля, пришедшего в начале XX века к утверждению эстетики в качестве науки о выражении как «общей лингвистики». Таким образом, эстетика, утратив все физические эстетические свойства предметной реальности, становится только эстетикой языка и речи. Однако к настоящему времени преобладает общая трактовка эстетического как экспрессии, экспрессивности, выражения «силы эмоций» то есть локальная интерпретация субъективной стороны эстетического в реальности и искусстве. Объективная сторона эстетического отсутствует (Encyclopedia of Aesthetics, 1998).

В связи с проведенным выше анализом включаем данные и результаты проведенного нами в период 2012-2019 гг. теоретико-исторического, филологического и опытно-экспериментального изучения проблемы «Выявления обоснования объективно-субъективных аспектов эстетического в концепциях отечественных мыслителей XX века (М.М.Бахтина, А.Ф.Лосева и А.И.Бурова)

Можно утверждать, что в начале XXI века многие ученые считают «изобретения» природы уникально ценными, и это соответствует выводам в контексте разных естественных наук. И также подводит к доказательству объективного происхождении материальных эстетических свойств и природных предметов.

Между тем гуманитарное знание становится все более политизированным и формализованным, отвергая идеи

эстетического, физического и биологического многообразия природных творений, сводя ресурсы природы к схематическим, практически-потребительским классификациям.

Мы полагаем, что это обусловлено многовековым доминированием односторонних, «узких учений» об эстетике вообще и природной эстетике, в особенности. Ограничивают эстетику чисто человеческой игрой эмоций при восприятии и контактах со свойствами, формами, предметами природы, как и с образами ее в искусстве. Однако, истинная ценность объектов и явлений природы, по утверждению М.М.Бахтина и А.Ф.Лосева состоит в том, что каждый предмет природы обладает своей «внутренней жизнью», эстетически выразителен, т.к. выражает своими внешними свойствами собственную внутреннюю сущность, что необходимо для истинности человеческого познания.

По утверждению этих философов, свойством объективной эстетической выразительности обладает любой предмет реальности, по своей сущности и облику («Выразительно все» А.Ф.Лосев). «Мир в своей наличности есть выраженность» (М.М.Бахтин). Этой объективно-субъективной прогрессивной позиции противостоит традиционная теория западных эстетиков, во многом заимствованная из классических учений XVIII-XIX веков. Ее главный тезис покоится на утверждении, что единственный признак эстетического - «красота». Однако содержание этого термина до сих пор определить не удалось. Между тем, Ф. Шиллер еще в XVIII веке был убежден: «красота - это состояние субъекта», а не свойство объекта.

Во второй половине прошлого века А.И.Буров выделил основные материальные объективные признаки эстетического, в основном совпадающие с физическими, и кроме того, субъективные формы эстетического: отношение и сознание (вкус, чувство, оценку, идеал, потребность и др.).

Однако в эту систему слабо раскрываются и недостаточно обосновываются объективные базовые эстетические свойства природной эволюции, выступающие в функции гармонизации, совершенствования отбора и продуктивно-перспективного закрепления новых, полезных для рода и видов организма свойств и их сочетаний и функций. В действительности именно

они носят объективный эстетический характер, как многие явления и закономерности природы.

Однако до сих пор эстетические свойства упорно игнорируются и в научном и в практическом образовании к идеям зарубежных, так и отечественных исследователей показывает, что в их трудах существуют взаимояготеющие к общей логике положениях единой концепции признания «авторской функции природы»..

Уточняется анализ эволюции научных представлений XX века о параллельности развития гармонии природы и своеобразия возникновения особой фактурности (на уровне строения структур тела в геноме) живых органических творений.

Развитие идей коэволюции природы и человечества выдающегося ученого математика, эколога и исследователю биоорганических процессов Н. Моисеева. возникло на фоне общего признания в естествознании положений о взаимодействии деятельности человека, как вида природного организма, подчиняющегося законам окружающего мира (Моисеев, 1990).

Между тем идеи раскрытия особых проявлений живых творений природы и прежде всего человека (в его современном веку облике) широко распространились в философской, эстетической, психологической мысли различных стран и интерпретировались соответственно специфике научных дисциплин. Вместе с тем они оказывали определенное влияние - как доказательство гармонических связей происхождения человека в соответствии с природными генетическими свойствами и видо-родовыми (онтогенетическими), а также индивидуальными способностями и обликом. В связи с междисциплинарными проблемами эти тенденции уже с самого начала XX века проявились в сфере эстетического знания, в которой доминируют и сейчас либо классические концепции и подхода идеалистической немецкой эстетики XVIII века, либо классические жанры, стили, далекие от соотнесения их с выразительной родо-видовой эстетикой живой природы- от выявления внутренне-внешних свойств и структур до самоорганизации материи и многообразных форм энергии.

Однако при доминировании классических теорий и их вариаций (например, римской эстетической концепции при доминировании речи и словесных форм искусства), возникают понятия о «выразительность ораторского стиля», с сильными проявлениями эмоций, в театре и в популярном с начала новой эры искусстве «риторики». Возникновение эстетики и развитие ее на этой основе совсем отвернуло ее понимание от объективных физико-эстетических предметных свойств реальности -цвета, формы, величины, ритмов, пропорций и др. Гегелевское учение о произведении искусства поддержало субъективно-объективные основы художественной эстетики в теоретических позициях.

Проблема соотношения художественной выразительности и изобразительности, как в картинках человеческой жизни, так и в изображениях природы была осмыслена только в XX веке, на основе именно развития искусства кино.

Между тем, в западных эстетических теориях остается модным критерий красоты для искусства, сохраняется субъективно-вкусовое понимание выразительности

Однако уже в начале XX века развивалась концепция эстетики испанского философа Х. Ортега-и-Гассета «о космическом значении выразительного» в жизни и искусстве, (Ortega y Gasset, 1954) распространялся подход Д. Дьюи и к выразительным проявлениям в развитии обучения школьников, но исключительно в субъективном философско-эстетическом виде (Dewey, 1981).Появляется учение Б.Кроче поднимающего эстетику на уровень «общей лингвистики» (Croce, 1922)

В те же периоды XX века в философско-эстетических исканиях российских мыслителей возникали на почве постижения национальной культуры и языка своеобразные подходы к раскрытию сущности эстетического в реальности и искусстве.

В разной степени на той или иной основе ученые, обладавшие естественно-научным, физико-математическим образованием и гуманитарной образованностью, как П.А.Флоренский, Г.Г.Шпет открывали некоторые свойства эстетического в художественно-изобразительном творчестве в

художественно-лингвистическом ракурсе публиковали научные труды, подходившие к эстетике с разных позиций.

Между тем, коренная проблема именно эстетического объективного познания природы, человека и искусства оставалась не разработанной, но только намеченной в отдельных, почти не публиковавшихся работах выдающихся российских мыслителей 20-70х годов. Речь идет о проблеме взаимосвязей и о специфических различиях эстетики объективного мира, природы нашей планеты и эстетики человеческого бытия, истинной сущности «эстетического» в предметном окружении, объективного и субъективного в самом человеке, его внешнем облике и внутренних эстетических переживаниях и оценках, об его эстетической и художественной деятельности в реальное время истории и современности и особенностей художественного образного мышления.

На эти коренные проблемы и вопросы были необходимы ответы и реакции современников. Кроме того, это было необходимо для самоанализа человеку, ибо в стихийном развитии цивилизации уже назревали проблемы разрушения природы, взаимоотношений при пробуждения «демонов» войн с опасным вооружением. И уже возникали научные опасения гибели человечества (см. выше).

Но только на фоне шаблонных лозунгов «эстетика - это красота», на Западе и на Востоке в развитии теории эстетики ничего не менялось.

Между тем М.М.Бахтин и А.Ф.Лосев, глубоко погружившееся в исследование истории эстетики, культуры, искусства, в ознакомление с открытиями естественных наук, в исторические корни языка, выдвигали свое видение эстетического. Они работали далеко друг от друга, их труды не публиковались долгие годы, они принадлежали к разным поколениям. Но они пришли к общим положениям относительно сущности эстетического. И это стало для всех понятным с появлением значимых публикаций, обобщавших их выводы. Прежде всего это статья А.Ф.Лосева «Эстетика» в Философской энциклопедии (т. 5, 1970), отдельные статьи М.М.Бахтина, позднее, сборники его статей и Собрание сочинений. В период с середины 1950-х гг. до конца 1970-х

независимым разработчиком теории эстетики выступал в своих публикациях А.И.Буров (чья книга в библиотеке Бахтина содержит одобрительные пометы).

Эти ученые обосновали положения объективно-субъективной эстетики как универсального процесса развития пространства и времени космоса. В основе концепции выраженно-выразительного или экспрессионно-экспрессивного подхода лежит принцип материально-энергетического созидания Вселенной, порождающий все материально-эстетические развивающиеся внешне-внутренние свойства объектов и явлений.

Эстетически-предметный облик - это прежде всего внешняя форма, оболочка, под которой проступает материальная, и иногда телесная организация (архитектоника - М.М.Бахтин). Здесь в сознании участников диалогов (реальных и воображаемых) возникало важнейшее звено понимания происхождения эстетического через внешние материальные чувственно-воспринимаемые свойства (зримые, слышимые, как бы осязаемые...). Узнавать и в эмоциональных выразительных откликах, отношениях к ним постигать их сущность, отвечать на вопрос: «что это?», то есть как позднее, в последней трети XX века сформулировал А.Ф.Лосев, воспринимать, узнавать «внутреннюю жизнь предмета», его сущность (Лосев, 1970).

Конечно, материя с ее внешними и внутренними свойствами - первичная основа мира. Сложнее ответил на это изучивший культуру средневековья М.М.Бахтин: главное в эстетическом - это человек, потому что он смертен и нуждается в милости. Он ограничен в бытии временной жизни «впрочем, в этом он тоже родственен природе». И природа, и человек говорят всеми своими выразительными признаками, отсюда формула «говорящее, выразительное бытие»

Бахтин и Лосев нашли в русской языковой культуре важнейшее семантическое понятие глагол «выразить» (выразить).

Он означает очень многое и главное: произвести, породить, создать, сотворить, в конечном счете «выразить» движением или речью. Человек обладает выразительностью облика, внешней передачи внутренних состояний, чувств,

настроений.

Бахтин сочетал все слои своей модели мира в гармонизированном варианте на основе принципа выразительности (выражения). Отечественные философы могли, опираясь на основы лексики российской языковой культуры, назвать свой эстетический подход «выраженно-выразительным», сочетающим объективный и субъективный аспекты, в противовес западной экспрессионной эстетике, отсекающей объективный аспект, что критиковал Бахтин. Русская эстетика выдвигает «экспрессионно-экспрессивный подход», где одна часть относится к эстетическим свойствам объективной модели мира, а другая часть - к человеку. Особенно глубоко он исследовал практическое бытование этого понятия на материале анализа романа Ф.Рабле и народной культуры Средневековья и Ренессанса (Бахтин, 1965). Этот анализ был обращен к аспекту субъективному живого и смертного человека, но в контексте народной культуры.

В культуре и искусстве, так же, как и во всем в мире «все выразительно», как утверждают выдающиеся отечественные мыслители, философы, эстетики. А.Ф.Лосев и М.М.Бахтин уже в 20-30 годы XX века они выделяли и обосновывали в своих трудах положения о закономерности эстетического в мире не как лишь внешних, привлекающих внимание свойствах облика вещей, объектов, но как сложного, укорененного в сущности материального мира и проявлении видимых и слышимых признаков объектов в зависимости от специфики их внутренних свойств и структур.

Очевидна сложность миссии этих выдающихся аналитиков в отечественных научных основах, подходах к философии. В семантике корневых «зерен» слов *выражение*, *выразительность* входит как доминирующее обобщение, притом исходное, универсальное понятийное представление о сущности бытия.

В них заключено обобщенное понимание законов эмпирико-философского ощущения о начале начал, взаимосвязей в бытии- взаимодействии энергии и материи и ее самоорганизации.

В них содержатся два основных содержательно-

смысловых блока:

1. О происхождении, общем генезисе всего сущего как единого, непостижимого в своих законах происхождения и состояния мира и его постоянного, повседневного воспроизводства;

2. О неизбежности наступающих событий и исчерпывания потенциалов, смены поколений и материальных конструктов.

Оба содержательных контекста для истории культуры сосуществуют в этом словесном формате: и в славянских языках, и в романо-германских. Поэтому соотносимые, но не полностью, понятия *выразительный* и *экспрессивный* означают обе содержательные смысловые линии в зависимости от реального контекста высказывания. В латинском варианте «экспрессия» за позитивным значением утверждения фактов и их динамически мощной позитивной окраской для человека может скрываться «угроза» непредсказуемого, как накапливавшегося, временно скрытого разрушения, как экспрессионного (название это не принято упоминать, дабы не «накликать»). Отсюда тенденция умолчания о нем, его сокрытия и отсылка к воле божественных сил, поэтому в эстетических концепциях западной культуры существует только «экспрессивное», проявление силы эмоции.

Это понимание глубинного значения сущностных процессов как основы того, что в общей человеческой культуре (основанной на освоении внешнего облика окружающей среды) Бахтин и Лосев связали и с эстетическим познанием мира человека - то есть эмоционально-чувственным познанием посредством органов чувств - зрения, слуха, осязания и др. Им было известно по общей информированности о научных открытиях XX века в области физики, химии, биологии. Это позволило им связать объективную реальность с культурным ее осмыслением в сфере языка, мышления, искусства. Они понимали феномен «выражения» на основе обозначения им объективного и субъективного материально-энергетического потенциала природы, культуры, человека.

Поэтому они отмечали результаты его активности понятием «выразительность», как обозначающим и

объективные, и субъективные качества любого объекта, предмета, свойства, проявления живого существа, в особенности человека через посредство его культуры и самовыражения.

Основанием для этого философского вывода является также специфическое значение в древнерусском языке (и других славянских лексиконах) в виде корня или приставки раз/раж, обозначающего «мощное, завершение действие» (Даль, 2015). В русской культуре именно это корневое понятие легло в основу обозначений многообразия внешне-внутренних предметных свойств и материальных форм окружающей реальности и жизненного уклада, как эмоционально и познавательно актуальных, первостепенных. Этот ракурс понимания и чувственно-эмоционального освоения реальности человечеством в древности стал основой интерпретации эстетических свойств (как «эстетических»).

Лосев развернул состав эстетического в синтезе внешнего и внутреннего физико-физиолого-психолого-социальных процессов внешнего выражения - проявления, появления, построения. «воспроизведения» мира и эстетического в бытии.

Пришедший в эстетику в середине XX века А.И.Буров (кандидатская диссертация - 1950 г., монография - 1956 г.) был заметным событием в науке. Но только спустя полтора десятилетия он дошел до сущности выражения и выразительного.

В своей формуле диалектического единства он соединил в крупный «блок» эстетического свойства материи с энергией любого конкретного объекта и явления, но в определённом историческом времени и общем процессе «выражения». Эта формула соединяла ракурсы его философско-педагогической и эстетической диссертации. Подтверждалось, что понятие конкретно-историческое выражение необходимо для фундамента эстетического воспитания и образования. Логически в нем соединяются неорганические и биоорганические ракурсы развития мира, человека, его культуры и науки (естественного и гуманитарного ряда), воспитания -образования. Близкие к этому формулировки имеются в его монографии (Буров, 1975).

«Эстетическое восприятие направлено на внешние

признаки предмета, на содержание (специфическое) предмета, которое, однако, не отделяется от конкретно-чувственной формы предмета, а содержится в ней, то есть вторая степень эстетического освоения действительности, так же, как и первая, является предметной» (Буров, 1975: 71).

«Только в единстве с конкретно-чувственным выражением оно может быть эстетическим и тем самым качественно-своеобразным» (Буров, 1975: 68). Он через такие свойства как цвет, порядок, величина и др. выстраивал ряд основных объективно эстетических и одновременно физических качеств.

Буров также активно разрабатывал этапы активного включения в восприятие искусства ассоциативного опыта человека.

Ставить вопрос о трансляции этих инновационных идей непосредственно в систему образования было исторически преждевременно. С появлением на международном уровне подходов и концепций, ориентированных на синтез эстетических подходов в содержании и технологии образования диапазон расширился.

К концу XX века можно констатировать постепенное освоение, примирение идей М.М.Бахтина, А.Ф.Лосева, А.И.Булова вошел российской эстетики. Они приобретают известность и научную весомость в первой четверти нашего столетия.

В формуле А.И.Булова «конкретно-историческое выражение» энергетический базис эстетического только очерчен, но не проявлен. Он присутствует в компоненте времени - «исторический», как фундаментальный, всеобщий, и в компоненте «выражения», как мощного, неотвратимого закона действий природных, производительных сил. Ю.М.Лотман в контексте непредсказуемого развития культуры этот процесс обозначает как неизбежный взрыв, разрушающий прежние формы и творящий новые.

В словарях европейских языков (английского, итальянского, французского). взрыв - это экспрессия: *expression* и *press-* означает или плавное давление или мощный взрыв (Современный англо-русский, русско-английский словарь. 2010)

Однако в границах XX века выступать с этой

сложившейся концепцией на основе глубокого понимания эстетического и научной эстетики, выдерживать прямые схватки со сторонниками классических или идеологических учений у выдающихся российских мыслителей не было резерва сил, здоровья, времени.

В русской научной эстетике (или учении о выразительности) в качестве главного характерного признака эстетического таким образом было определено проявление материально-физического своеобразия объективных и субъективных феноменов.

Терминологически-филологический блок исследования обязывает обратиться к самому феномену «выражения». Значительный интерес представляет оно в медицинском аспекте, как языковое обозначение объективных признаков заболеваний или этапов излечения.

В начале XXI века успехами в медицинской науке и практике развитии ее технологий в словарь нашей современности все устойчивее входят термины и слова «экспрессии», экспрессивность, сопровождающие: диагнозы и беседы о здоровье, о болезни органов о движении генов, сосудов и пр.

Между тем, это словесное семейство давно известно в европейском и международном лексиконе в связи с обозначением различных явлений, свойств, объектов, реальности, особенно субъективных проявлений человека, относящихся также к сферам биологии и эстетики.

Это связано со значением корня «press-», содержащего значение сильного, мощного, иногда несущего опасность движения, вспышки, энергии, давления, взрыва из-за чрезмерной дозы, объема действующих сил и лекарств или физической энергии. И в речи, когда говорят и о взрыве эмоций, ярких или невыносимых переживаниях, иногда даже о чьих-то сильных словесных выражениях, подобно удару действующих на психику других людей. А также о жестах и реакциях животных. С экспрессивностью (или выразительностью в русской языковой традиции) часто связывают могучее влияние искусства - музыки, театра, литературы, кино, впечатляющих художественных образов

Последовательно в теории эстетики эти аспекты не

разрабатывались по разным причинам. Однако некоторые ученые связывали в общем подходе природные и человеческие эстетические свойства.

В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова представлены основные значения этой семьи слов, глагола выражать (см. выразить). общеупотребительные значения: выразиться, выразить- воплотить, обнаружить в каком-нибудь внешнем проявлении. Или: «выражать, выражение, выразительный» 1) хорошо выражающий что-нибудь, яркий по своим свойствам, внешнему виду, 2) многозначительный, как бы сообщающий что-нибудь... выразительность.

Есть внимание к использованию эстетических особенностей объектов, людей, их речи:

...внешнее проявление, обнаружение чего-нибудь... внешний вид (лица), отражающий внутреннее состояние... тот или иной оборот речи

И, наконец, приводится примиряющая гуманитарное и математическое употребление все того же слова: формула, выражающая какие-нибудь математические отношения (Словарь русского языка Ожегова, 1984: 102).

Таким образом, в объеме понятий, слов с корнем раз/раж в русском языке содержится универсальный охват феноменов реальности - от внешних, наружных до внутренних, и даже чувств и мыслей человека, то есть и воплощенных (плоть, наружное), и связи свойств с внутренним состоянием. Но также и обратно: от внутреннего до внешнего выражения в М.М.Бахтин и А.Ф. Лосев (позднее А.И.Буров), хорошо знавшие западные теории эстетики, нашли интуитивно или логически звено истока многообразия отношений внешних и внутренних явлений и объектов, выявив их в русском языке в понятии «выражение» и в европейских романо-германских языках в понятии «экспрессия». В смысловом ядре этих слов содержится обозначение процессов материально-энергетического порядка: созидания, воспроизводства, внутренних феноменов во внешние объекты, предметные формы и свойства.

Бахтин употреблял понятия *выраженность*, *выразительность*, *выражение*, *экспрессия* как синонимические. Лосев обращался преимущественно русским словам, но также

пользовался термином «экспрессия». Они согласно относили его значение к некому энергетическому процессу или акту производства (произведения), созидания чего-либо в универсальном значении и любом масштабе.

Основа этого понятия в русском языке - корень раз/раж в ряде слов, в некоторых имелась приставка раз/рас/разо (разбить, разорить, разровнять, рассудить, разонравиться, разболеться, расставить, разослать) - все энергетичны по смыслу, но с негативным оттенком.

В семантическом аспекте особенно важно, что корень раз/раж означает мощное, завершенное действие. А значит, энергетический выброс, удар, создающий новый объект, или даже момент, этап жизни или смерти. Это важнейшее слово в обозначении физических или биологических событий, аспектов бытия. возникновения, рождения всего на свете.

Относительно истории этого лексического гнезда приходим к обобщению: идеи, формулы, найденные и соотносимые русскими эстетиками в развитии объективно-субъективного эстетического подхода обнаруживают основы мировоззренческих языковых понятий в родственных славянских языках (болгарском, польском, словенском и др.). Изучая обозначения значимых процессов материально-физического созидания, наблюдавшихся народами древней Европы в окружающей природе, ее существовании и в жизни человека, мы констатируем, что они подводят нас к модели универсального, общего природно-культурного подхода к эстетической сфере общего по времени бытия, в истории планеты Земля и рожденного на ней вида Homo sapiens, а также развивавшийся человеческой цивилизации.

В основе подхода и объективные и субъективные эстетические феномены, как раздельно существующие, так и объединяющиеся. Представляется, что именно на этой основе может быть преодолен замеченный И.Пригожиным, Нильсом Бором и другими учеными разрыв между гуманитарной и естественно-научными сферами бытия, которые в эволюционных процессах развивались на основе взаимодействия материи и энергии. Тем самым прибавились объективные и субъективные основания для аргументации

мощного потенциала этого научного подхода.

Нами он применяется в течение двух десятилетий в исследованиях и публикациях статей и монографий. Используется он также в работах представителей Буровской научной школы (Куприна, 2004).

В завершение анализа проведенного исследования с использованием экспрессионно-экспрессивного эстетического подхода ознакомим с изучением детского рисунка, проведенным нами.

Понятия выражение, выразительность, экспрессионность обоснованы Лосевым. Обобщая идеи ученых, мы выстроили объединяющую их модель «выраженно-выразительного» подхода и ее эстетические аспекты: объективный (материально-энергетический) и субъективный, сочетающий эстетические и художественные компоненты и проявления в природе и жизни людей.

Анализ рисунков проводился на материале выставок изобразительного творчества детей. В результате установлено, что одаренные в изобразительной деятельности «художники» успешно осваивают объективно-эстетические свойства природы, соперничают ей, испытывают про это положительные эмоции (Pechko, 2020).

Одаренные способны в своей работе показать метафорический перенос человеческих и природных свойств, ситуаций и ассоциаций, что придает их работам эстетическую и художественную выразительность, экспрессивность, но также и экспрессионность.

Сочетание методов теоретического анализа и экспериментально-практической системы занятий, а также обобщение характеристик творческих работ подростков показало продуктивность сочетания примененных методов, активные отклики испытуемых на предъявляемую модель «выраженности-выразительности».

Таким образом, экспрессионный ракурс подхода (исторически начальный) охватывает объективно-объектные феномены, возникшие на материально-энергетической основе, физико-химической и объективно-эстетической предметной сущности окружающего мира. Экспрессивный ракурс объемлет

все объектно-субъектные и субъективные феномены, возникшие на основе органической энергетики биофизиологического, психологического, социального, культурного, субъективно-эстетического и художественного вида.

Эволюция и рождение новых видов животных и людей разных рас и этносов относится к объединенному, «гибридному» (термин Бахтина) экспрессионно-экспрессивному объект-субъектному звену в данном подходе. А именно к природе эстетических объективных и субъективных явлений, свойств, живых организмов, создаваемых человеком предметов и творческих проектов, и сооружений. Вероятно, такое гибридное звено является начальной формой соединения неорганического и органического мира природы. Причем эстетические выразительные свойства в структуре и внешнем облике зародышей будущей жизни находятся в постоянном процессе развития, изменения, совершенствования.

Было установлено, что, если в детском рисунке встречаются образы природы в соотношении с жизнью человека, значит, проявляется метафорическое видение, и автор несомненно обладает задатками художественной одаренности. Например, позы, движения человека и животных передают в рисунке их сходные экспрессивные состояния, эмоции. Было отмечено уменьшение частоты таких ассоциаций с возрастом. У старших подростков, они практически исчезали в рисунках под влиянием определенных методов обучения изобразительной деятельности и с ростом их жизненных впечатлений, опыта, знаний. При этом одаренность как бы шаблонизировалась.

В связи с проведенным анализом было высказано предположение о предрасположенности мышления детей младшего возраста к синтезированию особенностей жизни человека и животных.

Это свидетельствует, по нашему мнению, о собственно человеческой генетической предрасположенности к метафорическому мышлению в определенном возрасте, что особенно ярко проявляется у эстетически одаренных детей.

Заключение

Проведённый обзор и анализ исследования эстетического потенциала природы в научных знаниях и представлениях людей показал, что как традиционные классические подходы, так и современные учения-естественников и гуманитариев в объективном, субъективном и гибридном аспектах содержат неполный состав и охват важнейших ракурсов природного мира, его эволюции и эстетического своеобразия.

В современной европейской и действующей российской философско-эстетической модели трактовки эстетического преобладает субъективный ракурс, ориентирование на признание исключительной привлекательности и хищнической красоты природных объектов, на недооценку их эстетической выразительности. В общетехническом усилении мощи разрушительных действий увеличиваются угрозы жизни природы. Другое понимание эстетического как силы чувств также не носит объективного содержания и не противостоит приближению экологической катастрофы.

Даже в Википедии эстетическое сводится к субъективным переживаниям. Однако в русской эстетической мысли XX века были найдены и развивались критерии общеэстетические признаков, как объективно существующих в природных процессах и формах на основе их самопроявления и самовыражения. Они заключены, существуют в русской языковой традиции в лексике глагола «выражать», существительных «выражение» и «выразительность», - обозначают мощные и яркие действия сил природы и человека. Это было осмыслено эстетиками. XX века М.М.Бахтиным, А.Ф.Лосевым, после них А.И.Буровым. Характеризуется феномен «эстетического» и как объективный, и как субъективный в разных аспектах рассмотрения. Этими учеными независимо друг от друга осуществлен анализ материалов развития эстетической культуры, науки эстетики и истории художественной творчества) раскрывает специфику эстетических феноменов и в природе, и в особенностях человеческого мышления и творчества (на примере метафорических образов) в детских. Общая модель этого

подхода соответствует общеэволюционному развитию материального мира в направлении совершенствования, гармонизации аспектов, реализующих тенденцию самоорганизации материи «во взаимодействии с энергией». Процессы, формы, свойства этого типа несут в структурах и внешнем эстетическом облике предметов и веществ признаки, визуальные, аудиальные, осязательные свойства, доступные именно человеческому восприятию на основе чувствительности и развитых способностей, и человеческих и природных проявлений. Положения данного подхода, как следует из приведенных выше оснований, приемлемы и в гуманитарной, и в естественно-научной сферах уменьшая разрыв между ними.

ЛИТЕРАТУРА

- Аристотель. 1956. Поэтика. (Об искусстве поэзии). М.: ГИХЛ. 182 с.
- Арнольдов А.И. Культура общения: современные коллизии. М.: Издательский Дом МГУКИ. 93 с.
- Бахтин М.М. 1997. К философским основам гуманитарных наук. С. 7-10. - В кн.: Собрание сочинений: В 7 тт. Т. 5: Работы 1940-х - Начала 1960-х годов. М.: «Русские словари». 732 с.
- Бахтин М.М. 1965. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса М.: Художественная литература. 530 с.
- Большой психологический словарь. СПб.: Прайм ЗНАК, 2006. 666 с.
- Буров А.И. 1975. Эстетика: Проблемы и споры. Методологические основы дискуссий в эстетике. М.: Искусство. 175 с.
- Буров А.И. 1956. Эстетическая сущность искусства М.: Искусство. 291с.
- Вернадский В.И. 1982. Биосфера и ноосфера. М.: Наука. 291 с.
- Гачев Г. 1991. Книга удивлений, или естествознание глазами гуманитария, или образы в науке. М.: Педагогика. 272 с.
- Даль В.И. 2015. Толковый словарь живого великорусского языка. В. 2 тт. М.: РОССОА. Т. 1: 720 с., Т. 2: 624 с.
- Дарвин Ч. 2001. О выражении эмоций у человека и животных. СПб.: Питер. 384 с.
- Зинченко В.П. 2010. Сознание и творческий акт. М.: Языки славянских культур. 587 с.
- Куприна Н.Г. 2007. Экология музыкально-звуковой сферы современного ребенка. М.: Academia. 448 с.
- Логинова М. 2010. Бытие выразительности в неклассической культуре. Саранск: Филиал ГОУ ВПЦ Волго-Вятской академии государственной службы. 266 с.
- Лоренц К. 2019. Обратная сторона зеркала. М: Издательство АСТ. 475 с.
- Лосев А.Ф. 1994. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2 тт. М.: Искусство.

Л.П. Печко / L.P. Pechko

- Лосев А.Ф. 1991. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат. 525 с.
- Лосев А.Ф. 1970. Эстетика. Сс.572-576. - В кн.: Философская энциклопедия: В 5 тт. М.: БСЭ.
- Мацумото Д. 2008. Человек, культура, психология. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК. 668 с.
- Моисеев Н.Н. 1990. Человек и Ноосфера. М.: Наука. 260 с.
- Ожегов С.И. 1984. Словарь русского языка; издание 16-е. М.: «Русский язык». 797 с.
- Ортега-и-Гассет Х. 2007. Запах культуры. М: Алгоритм, Эксмо. 384 с.
- Печко Л.П. 2008. Выразительность эстетики природы и культура личности. Ульяновск, УЛГТУ. 363 с.
- Печко Л.П. 2020. Значение и функции эстетико-художественного аспекта в современном естественнонаучном и экологическом образовании: обновление концептуальных и ценностных ориентиров в XXI веке. - В кн.: Художественное образование в поликультурном пространстве: монография. Науч. ред.-сост. Л.Г. Савенкова. М.: ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО». С. 305-319.
- Пригожин И., Стенгерс И. 2000. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. М.: Эдиториал УРСС. 239 с.
- Пригожин И. 2004. Очеловечивание человека, креативность природы и креативность человека. - В кн.: Синергия. Антология. Науч. ред., сост., автор переводов, вступ. статьи Е.Н. Князева. М.-СПб: Центр гуманитарных инициатив. С. 49-57.
- Современный англо-русский, русско-английский словарь с грамматическим приложением 66000 слов и выражений. Сост. Салькова В.Е. и др. М.: ООО «ИКТЦ», «Лада». К.: Издательство «Арий», 2010. 960 с.
- Фрезер Дж.Дж. 1980. Золотая ветвь. М.: Политиздат. 797 с.
- Эко У. 2007. История уродства. М.: Слово / Slovo. 456 с.
- Эко У. 2008. История красоты. М.: Слово / Slovo. 440 с.
- Яфальян А.Ф. 2023. Средства эстетической выразительности: психолого-педагогический аспект (развитие идей научной школы А.И. Булова - Л.П. Печко). С.267-276. - В сб.: Современные направления художественно-эстетического образования в русле деятельности Александра Ивановича Булова и его научной школы. Сборник научных статей, посвященный 100-летию со дня рождения А.И. Булова. Материалы Международной научно-практической конференции. Актуальность идей Буловской научной школы в художественно-эстетическом образовании (Москва, 19-20 декабря 2019 г.). М.: Институт художественного образования и культурологии РАО. 460 с.
- Arnheim R. 1964. From Function to Expression. - The Journal of Atsthetics and Art Criticism. 1: 29-41.
- Berleant A. 1991. Aesthetics of Environment. - Phil.
- Croce B. 1922. Aeshmetics as Science of Expression and General Linguistics. L.
- Dewey J. 1981. The Later Works 1925-1953. SIU Press. 786 p. [Experience and Nature]

Л.П. Печко / L.P. Pechko

- Encyclopedia of aesthetics. 1998. M. Kelly Editor in Chief. In 4 V5 Oxford University Press. N.Y., Oxford.
- Ortega y Gasset J. 1954. Sobre la expresion fenomeno cosmico | Confesions de “El Expectador”/ Obras completes. V. 2. - Madrid. Pp. 77-586.
- Pechko L. 2021. Resources for the development of expression-expressive approach to aesthetics and art- in 1980 the light of the concept of expression by M.Bakhtin, A.Losev and A.Burov Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Faculty of Educational Studies and the Arts. Annual of Arts. V. 114, 115. University Press. Sofia. Pp. 98-115.
- Pechko L.P. 2020. The problem of development of metaphorical imagery in artworks and creative writings of adolescents / Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. UERN, (June) Mossoro RN / Turismo, Estudos and Practicas. N 3.
- Whitehead A.N. 1943. Science and Modern World. Cambridge.

Поступила / Received: 29.12.2023

Принята / Accepted: 02.02.2024